

ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ БИОМАССЫ ЭНДОФИТОВ ALOE VERA

¹Тожиев Бехруз Бахтиер угли, ²Гулямова Тошхон Гафуровна, ³Насметова Саодат
Мамажановна

¹докторант PhD, ²д.б.н. проф, ³д.б.н в.н.с
Институт Микробиологии АН РУз, г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833333>

Растительные метаболиты остаются важнейшим источником для открытия новых и потенциальных лекарственных средств [1]. Однако их экстракция из растений сопряжена с рядом сложностей: сезонностью, влиянием климатических условий и ограниченностью посевных площадей. Альтернативой является использование эндофитных грибов — неистощимого и возобновляемого источника биоактивных соединений. Эти грибы бессимптомно обитают в различных частях всех видов растений и могут служить перспективным источником для получения высокоценных биологически активных веществ [2].

Одним из уникальных представителей флоры является Aloe vera — растение семейства алоэ, которое издавна используется для лечения кожных и гастроэнтерологических заболеваний. Препараты на его основе обладают высокой терапевтической активностью благодаря содержанию множества физиологически активных соединений с антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, гипогликемическими и ранозаживляющими свойствами [3].

Целью данной работы было изучение антибактериальных свойств эндофитных грибов, обитающих в тканях Aloe vera.

В результате исследования эндофитной микофлоры Aloe vera с использованием модифицированных методов поверхностной стерилизации было выделено 16 эндофитных изолятов: 9 — из корней, 7 — из листьев и 8 — из цветков. Вторичные метаболиты, выделенные из этих изолятов, проявили выраженную антимикробную активность по отношению к различным патогенным штаммам.

Изоляты культивировали на картофельно-декстрозной среде. Для экстракции вторичных метаболитов эндофитов использовали диметилсульфоксид (DMSO) по методу Lang et al. с модификациями Hazalin et al. [5].

В качестве тест-культур были выбраны грамположительные бактерии *Staphylococcus aureus* и *Bacillus subtilis*, грамотрицательные бактерии *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*, а также дрожжевой гриб *Candida albicans*. Экстракты вносили в чашки с тест-культурами в концентрациях 0,04 мг/мл и 50 мкг/мл. В качестве положительного контроля использовали стрептомицин, а в качестве отрицательного — DMSO

В ходе эксперимента было установлено, что экстракты биомассы продемонстрировали значительную угнетающую активность против *Staphylococcus aureus*. Наиболее активными оказались изоляты AV3L, AV4L, AV3R и AV7R, диаметр зон

ингибирования которых варьировался от 14 мм до 17 мм, согласно результатам трех независимых экспериментов. (Табл. 1).

1-Таблица

Зоны подавления роста в мм тест-культур экстрактами вторичных метаболитов изолятов эндофитных грибов *Aloe vera*

Изоляты	St.aur	Ps.aer	Bac.sub	E.coli	Cand.alb
AV2L	0	14,2	10,4	13,7	14,5
AV4L	16,3	20,5	13,1	16,3	16,7
AV5L	0	0	0	10,4	13,2
AV6L	0	10,3	10,1	11,5	11,4
AV3L	14,6	12,1	10,3	16,4	11,6
AV3R	14,7	12,4	10,2	17,5	14,6
AV5R	10,5	10,1	0	16,1	11,3
AV6R	103	10,4	0	15,7	16,5
AV7R	19,2	16,3	12,4	17,2	15,1
AV8R	12,5	11,5	8,3	14,2	13,5
AV9R	0	0	5,3	10,5	12,8
Sef/Flu	37,2	24,1	30,3	34,1	13,4

Показатели активности экстрактов против патогенного штамма *Pseudomonas aeruginosa* продемонстрировали хорошую эффективность у таких изолятов, как AV3L, AV4L, AV3R и AV7R, с диаметром зон ингибирования с 12 мм до 20 мм. Бактерицидная способность против *Bacillus subtilis* варьировался от 13 мм до 17 мм, с наиболее эффективными изолятами AV2L, AV3L, AV4L, AV3R, AV5R, AV6R, AV7R и AV8R. Антибактериальная активность против *Escherichia coli* были выявлены у таких изолятов как AV3L, AV4L, AV3R, AV5R, AV6R, AV7R и AV8R, с диаметром зон ингибирования от 14 мм до 17 мм. Также, вторичные метаболиты экстрактов проявили значительную угнетающую активность против *Candida albicans* изоляты такие как AV2L, AV4L, AV3R и AV6R имели зоны ингибирования от 14 мм до 16 мм.

Таким образом, было выявлено, что все исследованные изоляты обладают определенной степенью ингибирующей и бактерицидной активности против различных патогенных штаммов. Однако среди них особенно выделяются изоляты AV4L и AV7R, которые демонстрируют относительно высокую бактерицидную активность против всех протестированных патогенных штаммов по сравнению с другими изолятами. Наиболее

активные штаммы отобраны для идентификации и дальнейших исследований в качестве перспективных продуцентов антибиотических соединений против условно-патогенных культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдульмянова Л.И., Рузиева Д.М., Депсинов Р.И. Гулямова Т.Г. Влияние экстракта *Aloe vera* на антибактериальные свойства ассоциированных эндофитных грибов // *Universum: химия и биология*, 2024. № 1 (115). – С. 16-24. DOI - 10.32743/UniChem.2024.115.1.16605.
2. Mokbel, M.S.; Sukanuma, T. (2006). Antioxidant and antimicrobial activities of the methanol extracts from pummelo (*Citrus grandis* Osbek) fruit albedo tissues. *Eur. Food. Res. Technol.* 6, 217-232.
3. Pawar, V.C.; Bagatharia, S.B.; Thaker, V.S. (2005). Antibacterial activity of *Aloe vera* leaf gel extracts against *Staphylococcus aureus*. *Indian J. Microbiol.* 45(3), 227-229.
4. Prasanna Srinivas, Amrita Nigam, ArunaJampani. Isolation of Fungal Endophytes from *Aloe Vera* and the Study of Metabolites for Antibacterial Activity and Effect of Growth Hormones on the Plant Growth of *Ocimum Sanctum* and with *Aniasomnifera*. *Annals of R.S.C.B.*, 2021, Vol. 25, Issue 6, p. 18318-18327.
5. Hazalin N.A., Ramasamy K., Lim S.M., Wahab I.A., Cole A.Lj, Majeed A.A. Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. // *BMC Complementary and alternative medicine*, 2009. - 9:46.